

УДК546.831.643:72.54-36

О.І.В'юнов*, Б.А.Решитько, Н.В.Давиденко

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ КОНДЕНСАТОРНИХ МАТЕРІАЛІВ З КОЛОСАЛЬНОЮ ВЕЛИЧИНОЮ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ НА ОСНОВІ СКЛАДНИХ ПЕРОВСКІТІВ*

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України,
просп. Академіка Палладіна, 32–34, Київ, 03142, Україна

* e-mail: yunov@ionc.kiev.ua

Проведено синтез і дослідження властивостей складних оксидних перовскітів з колосальною діелектричною проникністю ($\epsilon > 1000$). Досліджено діелектрики $(\text{Ba}, \text{Sr})\text{TiO}_3$, сегнетоелектрики-напівпровідники $(\text{Ba}, \text{Bi}, \text{Na})\text{TiO}_3$ і літєві провідники $(\text{La}, \text{Li})\text{TiO}_3$, синтезовані методом твердофазних реакцій. Зразки останньої системи характеризуються кращими характеристиками, мають високу діелектричну проникність ($\epsilon \sim 10^5$) і задовільні діелектричні втрати ($\text{tg } \delta \sim 1$) в частотному діапазоні 100– 10^4 Гц. Діелектричні характеристики зразків всіх досліджуваних систем лінійно залежать від напруги.

К л ю ч о в і с л о в а: складні перовскіти, діелектрична проникність, стрибковий механізм провідності, перехід метал–діелектрик, інтерфейси на границях зерен.

ВСТУП. Останнім часом проводиться активний пошук матеріалів, які характеризуються колосальною величиною діелектричної проникності ($\epsilon > 1000$) [1]. Їх використання дозволяє вирішувати проблеми мікромініатюризації електронних схем, створювати пристрої для зберігання енергії, що характеризуються високими енергією, швидкістю заряджання, питомою потужністю, а також тривалою роботою. Як правило, матеріали з високим значенням діелектричної проникності розробляють на основі сегнетоелектриків. Їх високі значення діелектричної проникності обумовлені наявністю спонтанної поляризації, доменної структури та рухомих доменних стінок. Крім механізму поляризації, який приводить до виникнення сегнетоелектричних властивостей і, як наслідок, високих значень діелектричної проникності, є інші механізми поляризації, що можуть привести до підвищення ϵ . Це, зокрема, формування хвилі зарядової густини [2, 3], стрибковий механізм провідності [4], виникнення переходу метал–ді-

електрик [5], а також різні механізми, які виникають тільки в оксидних системах, що містять перехідні метали [6, 7].

У сегнетоелектричних (діелектричних) твердих розчинах на основі титанату барію BaTiO_3 , що кристалізується в структурі перовскіту, основним вкладом у величину діелектричної проникності є сегнетоелектрична поляризація [8]. Максимальна величина діелектричної проникності спостерігається в області фазового переходу, змістити який в область кімнатних температур можна, наприклад, при заміщенні барію стронцієм. Робочі напруги зразків підвищують шляхом зменшення розмірів зерен, що досягається введенням 1–2 % MgO [9, 10].

У сегнетоелектриках-напівпровідниках на основі титанату барію додатково може проявлятися значна кількість механізмів поляризації. Зокрема, стрибковий механізм провідності, інтерфейс метал–зразок, а також внутрішній інтерфейс на границях зерен [11, 12]. Діелектричний титанат барію набуває напівпровідникових

* Роботу виконано за фінансової підтримки НАН України в рамках цільової програми наукових досліджень “Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва”.

властивостей при введенні донорних домішок (наприклад, рідкісноземельних елементів [13–15]) або за рахунок спікання у відновній атмосфері [16, 17], що супроводжується виникненням вакансій кисню і приводить до часткового відновлення титану ($Ti^{4+} \rightarrow Ti^{3+}$) [18, 19].

У випадку літійпровідних матеріалів при дії зовнішнього поля може спостерігатися зміщення провідних іонів і, як наслідок, — виникнення ємності на границях металічний електрод–літійпровідний матеріал. При цьому накопичення та віддача енергії не пов'язані з утворенням та розриванням хімічних зв'язків, як у “батареї” [20]. Така система характеризується ефективною діелектричною проникністю ($\epsilon_{\text{еф}}$), яка, на відміну від істинної діелектричної проникності, є характеристикою сполуки. Величина $\epsilon_{\text{еф}}$ буде залежати як від літійпровідного матеріалу, так і типу металічного електрода [21]. На основі такої системи можна створити електрохімічний конденсатор, який відрізняється від звичайного конденсатора тим, що зберігає заряд у подвійному електричному шарі, який утворюється на границі між електродом та електролітом [22–24] і може бути джерелом енергії для пристроїв, що короткочасно використовують значні потужності [25]. Відомими літій-іонними провідниками є титанати лантану–літію $Li_{3x}La_{2/3x}TiO_3$ (LLTO), які мають дефектну (– вакансії) перовскитну структуру та високу іонну провідність при кімнатній температурі ($\sim 10^{-3}$ См/см) [26–28]. Проте дані про використання вказаних систем як конденсаторних дуже обмежені.

Важливим є визначення та порівняння електрофізичних властивостей конденсаторних матеріалів різних систем, що дозволить окреслити межі їх застосування, з'ясування природи появи значних величин діелектричної проникності та умов низьких діелектричних втрат і, таким чином, цілеспрямовано керувати властивостями матеріалів.

Метою даної роботи є синтез і дослідження властивостей полікристалічних складних оксидних систем зі структурою перовскиту (діелектриків $(Ba,Sr)TiO_3$, сегнетоелектриків-напівпровідників $(Ba,Bi,Na)TiO_3$ та Li-провідних твердих розчинів $(La,Li)TiO_3$), які характеризують-

ся колосальною діелектричною проникністю ($\epsilon > 1000$) у широкому температурному і частотному інтервалах, та порівняння електрофізичних властивостей для розробки на їх основі конденсаторних матеріалів.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА. Для синтезу сполук систем $(Ba,Sr)TiO_3$ (I), $(Ba,Bi,Na)TiO_3$ (II) та $(La,Li)TiO_3$ (III) як вихідні реагенти використовували $BaCO_3$, $SrCO_3$, TiO_2 , Y_2O_3 , SiO_2 , Bi_2O_3 , Na_2CO_3 , La_2O_3 , Li_2CO_3 — марки ос.ч. Для забезпечення спікання з участю рідкої фази додавали TiO_2 (2 % ат. надлишку у порівнянні зі стехіометричною кількістю) [29]. Невелику кількість SiO_2 додавали як домішку для пониження температури спікання [30]. Вихідні реактиви просували з метою видалення вологи. Помел відбувався на вібротліні GKML-16 (Угорщина) в агатових барабанах з халцедоновими кульками. Після цього шихту висушували у сушильній шафі. Температура синтезу в системах I і II визначалася кількістю вільного оксиду барію в одержуваній шихті, а в системі III — оксиду лантану, після термообробки їх концентрація була менше 1 %. Всі системи після синтезу та наступного просіювання через дрібнозернисте сито змішували з органічною зв'язкою (10 %-й полівініловий спирт), пресували шляхом одновісного пресування при 150 МПа в диски діаметром 16 мм і товщиною 3 мм та спікали при температурах 1350–1450 °С. Висока щільність зразків служила критерієм вибору температури спікання.

Рентгенофазовий аналіз проводили на дифрактометрі ДРОН-4-07 (CoK_{α} -випромінювання). Структурні параметри полікристалічних зразків визначали методом повнопрофільного аналізу Рітвельда. Зйомку рентгенограм здійснювали в покроковому режимі в інтервалі $2\Theta = 10\text{--}150^\circ$ з кроком $\Delta 2\Theta = 0.04^\circ$ та експозицією 6 с. Зовнішні стандарти — SiO_2 (стандарт 2Θ) та Al_2O_3 (стандарт інтенсивності).

Розміри кристалітів та елементний склад зразків встановлювали за допомогою комплексу лабораторного обладнання на базі настільного скануючого електронного мікроскопу SEC miniSEM SNE 4500MB з енергодисперсійним рентгенівським аналізатором EDAX Element PV6500/00 F та SC7620 ‘Mini’ Sputter Coater.

Омічні та запираючі контакти отримували випалюванням алюмінієвої та срібної паст відповідно. Вимірювання електрофізичних властивостей проводили на постійному і змінному струмі при кімнатній температурі і при напруженості електричного поля 50 мВ/мм. Залежності комплексного імпедансу $Z = Z' + iZ''$ (де Z' і Z'' — дійсна та уявна частини комплексного імпедансу) одержували в широкому частотному інтервалі (1 Гц–1 МГц), використовуючи аналізатор імпедансу 1260A Impedance/Gain-Phase Analyzer і діелектричний інтерфейс 1296 (Solartron Analytical). Еквівалентну схему і значення її компонентів визначали за програмою (Scribner Associates Inc., USA).

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Проведено дослідження трьох типів матеріалів із структурою перовскита: сегнетоелектричні тверді розчини (Ba,Sr)TiO₃ (I), сегнетоелектрики-напівпровідники (Ba,Bi,Na)TiO₃ (II) та Li-провідні матеріали (La,Li)TiO₃ (III).

Система I. У зразку Ba_{0,6}Sr_{0,4}TiO₃ + 1 % мас. MgO, спеченому при 1400 °С, методом РФА спостерігали утворення додаткової фази Mg₂TiO₄. Зразок мав кубічну сингонію (просторова група *Pmm*) з параметром елементарної комірки $a = 3.965 \text{ \AA}$, що узгоджується з літературними даними [31]. Схема реакцій, що відбуваються при синтезі сегнетоелектричних твердих розчинів (Ba,Sr)TiO₃ методом твердофазних реакцій, показана нижче:

Дослідження мікроструктури кераміки показали (рис. 1), що розмір зерен складає 2–5 мкм

Рис. 1. Мікроструктура кераміки Ba_{0,6}Sr_{0,4}TiO₃ + 1 % мас. MgO.

(зерна сірого кольору). У зразку присутні вclusions додаткової фази (області чорного кольору), які заповнюють міжзеренний простір. За результатами енергодисперсійної спектроскопії ці області переважно містять магній і титан, що дозволяє ідентифікувати цю фазу як Mg₂TiO₄, що узгоджується з рентгенофазовим аналізом.

Температура спікання кераміки на основі Mg₂TiO₄ складає 1300–1325 °С [32, 33], тому в системі Ba_{0,6}Sr_{0,4}TiO₃ + Mg₂TiO₄, яка спікається при більш високих температурах (1400–1450 °С), фаза Mg₂TiO₄ буде сприяти швидкому ущільненню кераміки. В той же час вона має відносно низькі значення діелектричної проникності (18) та діелектричних втрат (0.001) [34] і можна припустити, що її присутність не впливає безпосередньо на загальні характеристики синтезованого матеріалу, а лише опосередковано — через мікроструктуру зразка.

Зі збільшенням вмісту оксиду магнію кількість додаткової фази Mg₂TiO₄ не змінювалася, також не спостерігалося суттєвих змін розмірів зерен. Проте починаючи з 5 % мас. додатково утворювалися фази Ba₄MgTi₁₁O₂₇ і BaMg₆Ti₆O₁₉. Також зменшувалася діелектрична проникність на 1 МГц: від 1700 при 1 % мас. до 1350 і 1100 при 5 і 20 % мас. відповідно. Через це в подальшому аналізувався лише зразок Ba_{0,6}Sr_{0,4}TiO₃ + 1 % мас. MgO.

Система II. Використовували зразки (1-x)BaTiO_{3-x}Na_{0,5}Bi_{0,5}TiO₃, синтезовані нами раніше [35]. Дослідження фазового складу, а також лінійна зміна параметрів елементарної комірки, що відповідає правилу Вегарда, показали, що однофазні тверді розчини утворюються в інтервалі заміщення (0 ≤ x ≤ 0.3) [19]. Серед-

Рис. 2. Залежність середнього розміру d (1) та питомого опору об'єму зерен ρ (2) кераміки $(1-x)\text{BaTiO}_3 - x\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{TiO}_3$ від ступеня заміщення барію (x).

Рис. 3. Мікроструктура (а) та карта розподілення титану (б) і кисню (в) вздовж зерен кераміки твердих розчинів $0.9\text{BaTiO}_3 - 0.1\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{TiO}_3$.

ній розмір зерен керамічних зразків при збільшенні ступеня заміщення іонів барію іонами натрію та бісмуту ($\text{Ba} \rightarrow \text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$) швидко зменшується до 5 мкм при $x = 0.1$, а при подальшому зростанні ступеня заміщення зміни менші (рис. 2, крива 1). Зменшення розмірів зерен приводить до збільшення кількості їх границь, що покращує електрофізичні параметри зразків, зокрема, зменшує залежність від електричного поля. В той же час питомий опір об'єму зерен, розрахований на основі імпедансних даних, постійно зростає у досліджуваному діапазоні концентрації (рис. 2, крива 2). Зростання питомого об'єму погіршує характеристики матеріалу як конденсаторного, оскільки зменшується вклад стрибкового механізму провідності, а також інтерфейсів на границях зерен. Враховуючи вказані конкуруючі тенденції, оптимальним з точки зору електрофізичних властивостей є зразок з $x = 0.1$, який було вибрано для подальших досліджень.

Результати енергодисперсійного рентгенівського аналізу показують, що основні елементи твердих розчинів (барій, титан) розподіляються рівномірно по об'єму керамічного зразка (рис. 3, а, б), що, згідно зі стандартами [36], вказує на однорідність обраної для аналізу області. При цьому карта розподілення кисню (рис. 3, в) показала збільшення його концентрації на границях зерен порівняно з ядром, про що свідчать світлі ділянки на границях зерен кераміки. Отже, зерна кераміки відрізняються за хімічним складом і, як наслідок, – за електрофізичними властивостями. Цей факт зумовлений особливостями термообробки зразків.

Спикання досліджуваних зразків проводили у відновлювальній атмосфері з подальшим відпалом у повітряній (кисеньвмісній) атмосфері. Термообробка у відновлювальній атмосфері ($\text{N}_2 + \text{H}_2$) забезпечувала одержання титану в двох ступенях окиснення (Ti^{+4} і Ti^{+3}), що надало матеріалу напівпровідникових властивостей. При відпалюванні у повітряній атмосфері відбувався зворотний перехід Ti^{+3} в Ti^{+4} на границі зерен, і вони ставали діелектричними, в той час як внутрішні частини зерен залишалися напівпровідниковими. Така будова зерен створює умови для підвищення ємності зразків за рахунок появи інтерфейсів на межі металічний електрод–кераміка, а також на границях зерен.

Система III. Синтез порошків $\text{Li}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ методом твердофазних реакцій та осадженням детально описаний нами раніше [37]. Аналіз фазових перетворень при синтезі $\text{Li}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ методом твердофазних реакцій показав, що перовскитоподібні фази $\text{Li}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ формуються в інтервалі температур 900–1200 °С внаслідок часткової взаємодії фаз $\text{Li}_2\text{Ti}_2\text{O}_5$ і $\text{La}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ (схема 2).

Для підвищення провідності керамічних зразків спікали кераміку з домішкою 3 % мас. Bi_2O_3 [38]. Отриманий керамічний зразок мав розміри зерен 12 мкм. На рентгенограмі зраз-

ка спостерігали піки, що відносяться до просторових груп *R3c* і *P4/mmm* (рис. 4). Основна фаза (пр.гр. *R3c*) характеризувалася такими параметрами елементарної комірки: $a = 5.48 \text{ \AA}$, $c = 13.42 \text{ \AA}$, що узгоджуються з літературними даними [39, 40].

Рис. 4. Рентгенограма зразка $\text{Li}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ після термообробки при 1200°C .

Проводилося порівняння залежностей ефективної діелектричної проникності, тангенсу діелектричних втрат та ємності від частоти і від напруги (рис. 5). Для зразка системи $(\text{Ba},\text{Sr})\text{TiO}_3$ спостерігаємо типові для сегнетоелектриків характеристики: величина діелектричної проникності складає 10^4 в інтервалі частот 10^0-10^4 Гц (рис. 5, а, крива 1) з досить низькими втратами $\text{tg } \delta$, величина ємності — 10^{-8} Ф (рис. 5, в, крива 1). Варто зазначити, що дійсна частина діелектричної проникності, тангенс діелектри-

чних втрат та ємність від напруги залежать лінійно (рис. 5, вставка, частота 10^4 Гц).

Для системи $(\text{Na},\text{Ba},\text{Bi})\text{TiO}_3$ значення діелектричної проникності $5 \cdot 10^5 - 3 \cdot 10^6$ (рис. 5, а, крива 2) знаходиться в інтервалі частот 10^0-10^4 Гц, але при цьому спостерігаються значні діелектричні втрати ($\text{tg } \delta > 1$) та зростання їх при збільшенні напруги на частоті 10^4 Гц, вели-

Рис. 5. Дійсна частина діелектричної проникності (а), тангенс діелектричних втрат (б) та ємність (в) зразків $(\text{Ba},\text{Sr})\text{TiO}_3$ (1), $(\text{Ba},\text{Bi},\text{Na})\text{TiO}_3$ (2), $(\text{La},\text{Li})\text{TiO}_3$ (3) у залежності від частоти (вставка — від напруги).

чина ємності складає 10^{-7} Ф (рис. 5, в, крива 2). Оскільки матеріал є гетерогенним полікристалом, для якого характерним є утворення напівпровідникових зерен з діелектричними границями, то діелектрична проникність є ефективною, тобто такою, що залежить від структури матеріалу. Як бачимо з рис. 5, значення ефективної діелектричної проникності зразків системи $(\text{La,Li})\text{TiO}_3$ складають $6 \cdot 10^4 - 2 \cdot 10^5$ в інтервалі частот $10^0 - 10^4$ Гц (рис. 5, а, криві 2, 3), але тангенс втрат у зразках $(\text{La,Li})\text{TiO}_3$ нижче — на рівні 1, причому змінюється лінійно в інтервалі частот $10^0 - 10^4$ Гц. Даний факт може пояснюватися наявністю іонної провідності (рис. 5, б, крива 3) за рахунок введення домішки Bi_2O_3 .

ВИСНОВКИ. Встановлено умови, за яких можна отримати діелектричні керамічні матеріали на основі $\text{Ba}_{1-x}\text{Sr}_x\text{TiO}_3$ при відносно низьких температурах в одну стадію та з високим рівнем хімічної однорідності та щільності. Одержаний зразок $\text{Ba}_{0.6}\text{Sr}_{0.4}\text{TiO}_3 + 1\%$ мас. MgO характеризується діелектричною проникністю $\epsilon \sim 2000 - 3000$ і досить низькими діелектричними втратами ($\text{tg } \delta \leq 1$). Синтезовано сегнетоелектрики-напівпровідники системи $(1-x)\text{BaTiO}_3 - x\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{TiO}_3$. Показано, що ефективна діелектрична проникність зразка з $x = 0.1$ досягає значень $\epsilon_{\text{еф}} \sim 10^6$ і втрати ϵ досить значними ($\text{tg } \delta > 1$). Синтезовано літій-провідні матеріали $(\text{La,Li})\text{TiO}_3$ з розміром зерен 12 мкм та підвищеним рівнем провідності за рахунок введення домішки Bi_2O_3 . Отриманий керамічний зразок $\text{Li}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3 + 3\%$ мас. Bi_2O_3 мав $\epsilon_{\text{еф}} \sim 10^5$, $\text{tg } \delta \sim 1$. Виявлено лінійну залежність тангенса втрат у широкому інтервалі частот ($10^0 - 10^4$ Гц). Порівняння систем $(\text{Ba,Sr})\text{TiO}_3$, $(\text{Na,Ba,Bi})\text{TiO}_3$ та $(\text{La,Li})\text{TiO}_3$ показало, що найкращі характеристики досягнуто в зразку системи $(\text{La,Li})\text{TiO}_3$, який в інтервалі частот $10^0 - 10^4$ Гц характеризується досить високою проникністю ($\epsilon_{\text{еф}} \sim 10^5$) і задовільними величинами діелектричних втрат ($\text{tg } \delta \sim 1$). Виявлено також, що дійсна частина діелектричної проникності, тангенс діелектричних втрат та ємність у всіх досліджуваних системах залежать від напруги лінійно.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОНДЕНСАТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С КОЛОССАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ПЕРОВСКИТОВ

О.И.Вьюнов*, Б.А.Решитько, Н.В.Давиденко

Институт общей и неорганической химии им. В.И.Вернадского НАН Украины, просп. Академика Палладина, 32/34, Киев, 03142, Украина

* e-mail: vyunov@ionc.kiev.ua

Проведены синтез и исследование свойств сложных оксидных перовскитов с колоссальной диэлектрической проницаемостью ($\epsilon > 1000$). Исследованы диэлектрики $(\text{Ba,Sr})\text{TiO}_3$, сегнетоэлектрики-полупроводники $(\text{Ba,Bi,Na})\text{TiO}_3$ и литиевые проводники $(\text{La,Li})\text{TiO}_3$, синтезированные методом твердофазных реакций. Сравнение $(\text{Ba,Sr})\text{TiO}_3$, $(\text{Na,Ba,Bi})\text{TiO}_3$ и $(\text{La,Li})\text{TiO}_3$ показало, что образцы последней системы характеризуются лучшими характеристиками, имеют высокую диэлектрическую проницаемость ($\epsilon \sim 10^5$) и удовлетворительные диэлектрические потери ($\text{tg } \delta \sim 1$) в частотном диапазоне $1 - 10^4$ Гц. Диэлектрические характеристики (ϵ , $\text{tg } \delta$) образцов всех исследуемых систем линейно зависят от напряжения.

К л ю ч е в ы е с л о в а: сложные перовскиты, диэлектрическая проницаемость, скачкообразный механизм проводимости, переход металл-диэлектрик, интерфейсы на границах зерен.

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CONDENSER MATERIALS WITH COLOSSAL PERMITTIVITY BASED ON COMPLEX PEROVSKITES

О.И.В'yunov*, В.А.Reshytko, N.V.Davydenko

V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, 32/34 Akademik Palladin Avenue, Kiev, 03142, Ukraine

* e-mail: vyunov@ionc.kiev.ua

The aim of this work was to synthesize polycrystalline oxide perovskites with colossal permittivity ($\epsilon > 1000$), to investigate their properties and to compare their electrical properties in a wide temperature and frequency ranges.

Dielectrics $(\text{Ba,Sr})\text{TiO}_3$, ferroelectrics-semiconductors $(\text{Ba,Bi,Na})\text{TiO}_3$ and Li conductor $(\text{La,Li})\text{TiO}_3$ synthesized by solid state reactions were investigated. The phase composition was analyzed using a DRON-4-07 diffractometer. The microstructure and

elemental composition were studied using a SEC miniSEM SNE 4500MB desktop scanning electron microscope equipped with EDS spectrometer EDAX Element PV6500/00 F. The electrical properties were measured using an impedance analyzer 1260A Impedance/Gain-Phase Analyzer (Solartron Analytical).

For each composition, the reactions that occur during the synthesis by solid-state reactions were determined. The conditions for the one-stage preparation of chemically homogeneous dense dielectric ceramic $Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$ have been determined. The synthesized $Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO_3 + 1\% \text{ wt MgO}$ sample was characterized by permittivity $\epsilon \sim 3000$ and relatively low losses ($\text{tg } \delta \leq 1$). Ferroelectrics-semiconductors $(1-x)BaTiO_3-xNa_{0.5}Bi_{0.5}TiO_3$ were synthesized. For $x = 0.1$, $\epsilon \sim 10^6$ was observed, but the dielectric losses were quite significant ($\text{tg } \delta > 1$). Lithium-conductive materials $(La,Li)TiO_3$ with Bi_2O_3 admixture were synthesized, which has grain size of 1–2 μm and a high conductivity. When 3% wt of dopant was added, the sample had $\epsilon \sim 10^5$, $\text{tg } \delta \sim 1$. A linear dependence of $\text{tg } \delta$ in a wide frequency range (1– 10^4 Hz) was observed.

Comparison of $(Ba,Sr)TiO_3$, $(Na,Ba,Bi)TiO_3$ and $(La,Li)TiO_3$ showed that samples of the last system are characterized by the best performance, have a high permittivity ($\epsilon \sim 10^5$) and satisfactory dielectric losses ($\text{tg } \delta \sim 1$) in a frequency range of 1– 10^4 Hz. The dielectric characteristics (ϵ , $\text{tg } \delta$) of the samples of all investigated systems depend on voltage linearly.

Key words: perovskites, dielectric parameters, hopping conductivity, metal-dielectric transition, grain-boundary interface.

ЛІТЕРАТУРА

1. Krohns S., Lunkenheimer P., Kant C. et al. Colossal dielectric constant up to gigahertz at room temperature // *Appl. Phys. Lett.* -2009. -**94**, № 12. -P. 122903–122934.
2. Dumas J., Schlenker C., Marcus J. et al. Nonlinear Conductivity and Noise in the Quasi One-Dimensional Blue Bronze $K_{0.30}MoO_3$ // *Phys. Rev. Lett.* -1983. -**50**, № 10. -P. 757–760.
3. Littlewood P.B. Screened dielectric response of sliding charge-density waves // *Phys. Rev. B.* -1987. -**36**, № 6. -P. 3108–3116.
4. Zheng H., Weng W., Han G. et al. Colossal permittivity and variable-range-hopping conduction of polarons in $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4$ Ceramic // *J. Phys. Chem. C.* -2013. -**117**, № 25. -P. 12966–12972.
5. Hess H.F., DeConde K., Rosenbaum T. et al. Giant dielectric constants at the approach to the insulator-metal transition // *Phys. Rev. B.* -1982.

- 25**, № 8. -P. 5578–5580.
6. Lunkenheimer P., Bobnar V., Pronin A. et al. Origin of apparent colossal dielectric constants // *Phys. Rev. B.* -2002. -**66**, № 5. -P. 052105-1–052105-4.
7. Lunkenheimer P., Krohns S., Riegg S. et al. Colossal dielectric constants in transition-metal oxides // *Eur. Phys. J. ST.* -2009. -**180**, № 1. -P. 61–89.
8. В'юнов О.І., Решитько Б.А., Білоус А.Г. Синтез і властивості напівпровідникового $BaTiO_3$ з колосальною величиною діелектричної проникності // *Укр. хим. журн.* -2017. -**83**, № 7. -P. 42–50.
9. Сулов О.М., Дурилін Д.О., Овчар О.В. и др. Нанорозмірні нелінійні матеріали на основі $Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO_3$ // *Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.* -2014. -№ 12, вип. 2. -P. 323–331.
10. Li W.-B., Zhou D., Pang L.-X. Structure and energy storage properties of Mn-doped $(Ba,Sr)TiO_3$ -MgO composite ceramics // *J. Mater. Sci. Mater. Electron.* -2017. -**28**, № 12. -P. 8749–8754.
11. Guillemet-Fritsch S., Valdez-Nava Z., Tenaillieu C. et al. Colossal permittivity in ultrafine grain size $BaTiO_{3-x}$ and $Ba_{0.95}La_{0.05}TiO_{3-x}$ materials // *Adv. Mater.* -2008. -**20**, № 3. -P. 551–555.
12. Wu Y., Miao J., Liu Z. et al. Colossal permittivity and dielectric relaxations in $BaTi_{0.99}(Nb_{0.5}Ga_{0.5})_{0.02}O_3$ ceramics // *Ceram. Int.* -2015. -**41**. -P. S846–S850.
13. Xue L.A., Chen Y., Brook R.J. The influence of ionic radii on the incorporation of trivalent dopants into $BaTiO_3$ // *Mater. Sci. Eng., B.* -1988. -**1**, № 2. -P. 193–201.
14. Belous A.G., V'yunov O.I., Yanchevski O.Z. et al. Thermodynamic and Experimental Investigation of the Effect of Rare-Earth Ions (Ln^{3+}) Nature on the Posistor Properties of $(Ba_{1-x}Ln_x^{3+})TiO_3$ // *Key Eng. Mater.* -1997. -**132**. -P. 1313–1316.
15. В'юнов О.І., Коваленко Л.Л., Білоус А.Г. Електрофізическіє свійства кераміки $BaTi_{1-x}M_xO_3$, где М – Nb, Ta, Mo, W // *Неорган. матеріали.* -2006. -**42**, № 12. -P. 1492–1497.
16. Xiang P. H., Takeda H., Shiosaki T. (2007). High Tc lead-free $BaTiO_3$ - $(Bi_{1/2}Na_{1/2})TiO_3$ positive temperature coefficient of resistivity ceramics with electrically heterogeneous structure // *Appl. Phys. Lett.* -2007. -**91**, № 16. -P. 162904.
17. V'yunov O. I., Plutenko T.O., Belous A.G. et al. PTCR effect of solid solutions based on the $(1-x)BaTiO_{3-x}Na_{0.5}Bi_{0.5}TiO_3$ system // *Chem. Met. Alloys.* -2010. -**6**. -P. 8.
18. Belous A., V'yunov O., Glinchuk M. et al. Redox processes at grain boundaries in barium titanate-based polycrystalline ferroelectrics semiconductors // *J. Mater. Sci.* -2008. -**43**, № 9. -P. 3320–3326.
19. Plutenko T., V'yunov O. Effect of Reoxidation Temperature on Electrophysical Properties of High-Tc

- Barium Titanate-Based PTCR Ceramics // Solid State Phenomena. -2013. -**200**. -P. 311–315.
20. *Steingart D.* Micro Energy Storage: Considerations. Micro Energy Harvesting. -Wienheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2015. -P. 401–414.
 21. *Pat. US 9,627,148.* All-solid-state capacitor / Ono T., Hirahara S., Oto T. et al. -Publ. 2017.
 22. *Abruna H.D., Kiya Y., Henderson J.C.* Batteries and electrochemical capacitors // Phys. Today. -2008. -**61**, № 12. -P. 43–47.
 23. *Conway B.E.* Electrochemical supercapacitors: scientific fundamentals and technological applications. -New York: Springer Science & Business Media, 2013. -P. 697.
 24. *Wang Y., Song Y., Xia Y.* Electrochemical capacitors: mechanism, materials, systems, characterization and applications // Chem. Soc. Rev. -2016. -**45**, № 21. -P. 5925–5950.
 25. *Шамаханова И.М.* Суперконденсаторы в электрической цепи // Вестн. Забайкальск. гос. ун-та. -2014. -№ 5. -P. 54–57.
 26. *Белоус А.Г., Новицкая Г.Н., Полянецкая С.В. и др.* Исследование сложных оксидов состава $\text{La}_{2/3-x}\text{Li}_x\text{TiO}_3$ // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. -1987. -**23**, № 3. -P. 470.
 27. *Inaguma Y., Liqun C., Itoh M. et al.* High ionic conductivity in lithium lanthanum titanate // Solid State Commun. -1993. -**86**, № 10. -P. 689–693.
 28. *Bohnke O., Bohnke C., Fourquet J.L.* Mechanism of ionic conduction and electrochemical intercalation of lithium into the perovskite lanthanum lithium titanate // Solid State Ionics. -1996. -**91**, № 1–2. -P. 21–31.
 29. *Drofenik M.* Origin of the Grain Growth Anomaly in Donor-Doped Barium Titanate // J. Amer. Ceram. Soc. -1993. -**76**, № 1. -P. 123–128.
 30. *Костиков Ю.П., Лейкина Б.Б.* Влияние природы легирующих оксидов на свойства полупроводникового титаната бария // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. -1985. -**21**, № 11. -P. 1915–1917.
 31. *Abdelkefi H., Khemakhem H., Velu G. et al.* Dielectric properties and ferroelectric phase transitions in $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$ solid solution // J. Alloys Compd. -2005. -**399**, № 1. -P. 1–6.
 32. *Kumar S., Kumar R., Koo B.H. et al.* Structural and electrical properties of Mg_2TiO_4 // J. Ceram. Soc. Jpn. -2009. -**117**, № 1365. -P. 689–692.
 33. *Hohl H., Kloc C., Bucher E.* Electrical and Magnetic Properties of Spinel Solid Solutions $\text{Mg}_{2-x}\text{Ti}_{1+x}\text{O}_4$; $0 \leq x \leq 1$ // J. Solid State Chem. -1996. -**125**, № 2. -P. 216–223.
 34. *Huang C.L., Ho C.E.* Microwave dielectric properties of $(\text{Mg}_{1-x}\text{Ni}_x)_2\text{TiO}_4$ ($x=0.02-0.1$) ceramics // Int. J. Appl. Ceram. Technol. -2010. -**7**, № s1. -P. E163–E169.
 35. *Плутенко Т.А., Вьюнов О.И., Белоусько А.В.* Синтез и импедансометрические исследования сегнетоэлектриков-полупроводников на основе $(1-x)\text{BaTiO}_{3-x}(\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5})\text{TiO}_3$ // Укр. хим. журн. -2011. -**77**, № 5. -P. 23–28.
 36. *ISO 22309:2011.* Microbeam analysis – Quantitative analysis using energy-dispersive spectrometry (EDS) for elements with an atomic number of 11 (Na) or above. -Geneva: International Organization for Standardization, 2011.
 37. *Belous A., Yanchevskiy O., V'yunov O. et al.* Peculiarities of $\text{Li}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ formation during the synthesis by solid-state reaction or precipitation from solutions // Chem. Mater. -2004. -**16**, № 3. -P. 407–417.
 38. *Линева Б.А., Кобылянская С.Д., Коваленко Л.Л. и др.* Влияние примесей на электрофизические свойства дефектного перовскита $\text{Li}_{0.33}\text{La}_{0.57}\text{TiO}_3$ // Неорган. материалы. -2017. -**53**, № 3. -P. 315–321.
 39. *Herrero C.P., Varez A., Rivera A. et al.* Influence of Vacancy Ordering on the Percolative Behavior of $(\text{Li}_{1-x}\text{Na}_x)_3\text{yLa}_{2/3-y}\text{TiO}_3$ Perovskites // J. Phys. Chem. B. -2005. -**109**, № 8. -P. 3262–3268.
 40. *Kazakevicius E., Kezionis A., Salkus T. et al.* Some aspects of charge transport in $\text{Li}_{0.5-x}\text{Na}_x\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ ($x=0, 0.25$) ceramics // Funct. Mater. Lett. -2015. -**8**, № 06. -P. 1550076.

REFERENCES

1. Krohns S., Lunkenheimer P., Kant C., Pronin A., Brom H., Nugroho A., Diantoro M., Loidl A. Colossal dielectric constant up to gigahertz at room temperature. *Appl. Phys. Lett.* 2009. **94** (12): 122903.
2. Dumas J., Schlenker C., Marcus J., Buder R. Nonlinear Conductivity and Noise in the Quasi One-Dimensional Blue Bronze $\text{K}_{0.30}\text{MoO}_3$. *Phys. Rev. Lett.* 1983. **50** (10): 757.
3. Littlewood P.B. Screened dielectric response of sliding charge-density waves. *Phys. Rev. B.* 1987. **36** (6): 3108.
4. Zheng H., Weng W., Han G., Du P. Colossal permittivity and variable-range-hopping conduction of polarons in $\text{Ni}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ Ceramic. *J. Phys. Chem. C.* 2013. **117** (25): 12966.
5. Hess H.F., DeConde K., Rosenbaum T., Thomas G. Giant dielectric constants at the approach to the insulator-metal transition. *Phys. Rev. B.* 1982. **25** (8): 5578.
6. Lunkenheimer P., Bobnar V., Pronin A., Ritus A., Volkov A., Loidl A. Origin of apparent colossal dielectric constants. *Phys. Rev. B.* 2002. **66** (5): 052105.
7. Lunkenheimer P., Krohns S., Riegg S., Ebbinghaus S., Reller A., Loidl A. Colossal dielectric constants in

- transition-metal oxides. *Eur. Phys. J. ST.* 2009. **180** (1): 61.
8. V'yunov O.I., Reshytko B.A., Bilous A.G. Synthesis and properties of semiconductor BaTiO₃ with a colossal permittivity. *Ukr. Khim. Zhurn.* 2017. **83** (7): 42. [in Ukrainian].
 9. Suslov O.M., Durylin D.O., Ovchar O.V., Bilous A.G., Jancar B. Nanosize Nonlinear Materials Based on Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO₃. *Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii.* 2014. (12, Iss. 2): 323. [in Ukrainian].
 10. Li W.-B., Zhou D., Pang L.-X. Structure and energy storage properties of Mn-doped (Ba,Sr)TiO₃-MgO composite ceramics. *J. Mater. Sci. Mater. Electron.* 2017. **28** (12): 8749.
 11. Guillemet-Fritsch S., Valdez-Nava Z., Tenaillieu C., Lebey T., Durand B., Chane-Ching J.Y. Colossal permittivity in ultrafine grain size BaTiO_{3-x} and Ba_{0.95}La_{0.05}TiO_{3-x} materials. *Adv. Mater.* 2008. **20** (3): 551.
 12. Wu Y., Miao J., Liu Z., Li Y. Colossal permittivity and dielectric relaxations in BaTi_{0.99}(Nb_{0.5}-Ga_{0.5})_{0.02}O₃ ceramics. *Ceram. Int.* 2015. **41**: S846.
 13. Xue L.A., Chen Y., Brook R.J. The influence of ionic radii on the incorporation of trivalent dopants into BaTiO₃. *Mater. Sci. Eng., B.* 1988. **1** (2): 193.
 14. Belous A.G., V'yunov O.I., Yanchevski O.Z., Kovalenko L.L. Thermodynamic and Experimental Investigation of the Effect of Rare-Earth Ions (Ln³⁺) Nature on the Posistor Properties of (Ba_{1-x}-Ln_x³⁺)TiO₃. *Key Eng. Mater.* 1997. **132**: 1313.
 15. V'yunov O.I., Kovalenko L.L., Belous A.G. Electrical properties of BaTi_{1-x}M_xO₃ (M = Nb, Ta, Mo, W) ceramics. *Inorg. Mater.* 2006. **42** (12): 1363.
 16. Xiang P.-H., Takeda H., Shiosaki T. High T_C lead-free BaTiO₃-(Bi_{1/2}Na_{1/2})TiO₃ positive temperature coefficient of resistivity ceramics with electrically heterogeneous structure. *Appl. Phys. Lett.* 2007. **91** (16): 162904.
 17. V'yunov O.I., Plutenko T.O., Belous A.G., Bilous'ko A.V. PTCR effect of solid solutions based on the (1-x)BaTiO_{3-x}Na_{0.5}Bi_{0.5}TiO₃ system. *Chem. Met. Alloys.* 2010. **6**: 8.
 18. Belous A., V'yunov O., Glinchuk M., Laguta V., Makovez D. Redox processes at grain boundaries in barium titanate-based polycrystalline ferroelectrics semiconductors. *J. Mater. Sci.* 2008. **43** (9): 3320.
 19. Plutenko T., V'yunov O. Effect of Reoxidation Temperature on Electrophysical Properties of High-T_C Barium Titanate-Based PTCR Ceramics. *Solid State Phenomena* 2013. **200**: 311.
 20. Steingart D. *Micro Energy Storage: Considerations. Micro Energy Harvesting.* (Wienheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2015). P. 401.
 21. Patent US 9,627,148. Ono T., Hirahara S., Oto T., Yoji S., Nagayoshi M. All-solid-state capacitor. 2017.
 22. Abruna H.D., Kiya Y., Henderson J.C. Batteries and electrochemical capacitors. *Phys. Today.* 2008. **61** (12): 43.
 23. Conway B.E. *Electrochemical supercapacitors: scientific fundamentals and technological applications.* (New York: Springer Science & Business Media, 2013).
 24. Wang Y., Song Y., Xia Y. Electrochemical capacitors: mechanism, materials, systems, characterization and applications. *Chem. Soc. Rev.* 2016. **45** (21): 5925.
 25. Shamakhanova I.M. Supercapacitors in Electric Circuit. *Bulletin of Zabaikal. gos. univ.* 2014. (5): 54. [in Russian].
 26. Belous A.G., Novitskaya G.N., Polyanetskaya S.V., Gornikov Y.I. Investigation into complex oxides of La_{2/3-x}Li_{3x}TiO₃ composition. *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1987. **23** (3): 470.
 27. Inaguma Y., Liquan C., Itoh M., Nakamura T., Uchida T., Ikuta H., Wakihara M. High ionic conductivity in lithium lanthanum titanate. *Solid State Commun.* 1993. **86** (10): 689.
 28. Bohnke O., Bohnke C., Fourquet J.L. Mechanism of ionic conduction and electrochemical intercalation of lithium into the perovskite lanthanum lithium titanate. *Solid State Ionics.* 1996. **91** (1-2): 21.
 29. Drogenik M. Origin of the Grain Growth Anomaly in Donor-Doped Barium Titanate. *J. Amer. Ceram. Soc.* 1993. **76** (1): 123.
 30. Kostikov Y.P., Leikina B. Effect of the nature of doping oxides on the properties of semiconductor barium titanate. *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1985. **21** (11): 1915.
 31. Abdelkefi H., Khemakhem H., Velu G., Carru J.C., Von der Muhll R. Dielectric properties and ferroelectric phase transitions in Ba_xSr_{1-x}TiO₃ solid solution. *J. Alloys Compd.* 2005. **399** (1): 1.
 32. Kumar S., Kumar R., Koo B.H., Choi H., Kim D.U., Lee C.G. Structural and electrical properties of Mg₂TiO₄. *J. Ceram. Soc. Jpn.* 2009. **117** (1365): 689.
 33. Hohl H., Kloc C., Bucher E. Electrical and Magnetic Properties of Spinel Solid Solutions Mg_{2-x}Ti_{1+x}O₄; 0 ≤ x ≤ 1. *J. Solid State Chem.* 1996. **125** (2): 216.
 34. Huang C.L., Ho C.E. Microwave dielectric properties of (Mg_{1-x}Ni_x)₂TiO₄ (x = 0.02-0.1) ceramics. *Int. J. Appl. Ceram. Technol.* 2010. **7** (s1): E163.
 35. Plutenko T.A., V'yunov O.I., Belous'ko A.V. Synthesis and the impedance analyses of a ferroelectric-semiconductors on a basis (1-x)BaTiO_{3-x}(Bi_{0.5}Na_{0.5})TiO₃. *Ukr. Khim. Zhurn.* 2011. **77** (5): 23. [in Russian].
 36. ISO 22309:2011. Microbeam analysis – Quantitative analysis using energy-dispersive spectrometry

- (EDS) for elements with an atomic number of 11 (Na) or above. (Geneva: International Organization for Standardization, 2011). <https://www.iso.org/standard/57850.html>
37. Belous A., Yanchevskiy O., V'yunov O., Bohnke O., Bohnke C., Le Berre F., Fourquet J.-L. Peculiarities of $\text{Li}_{0.5}\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ formation during the synthesis by solid-state reaction or precipitation from solutions. *Chem. Mater.* 2004. **16** (3): 407.
38. Lineva B.A., Kobylyanskaya S.D., Kovalenko L.L., V'yunov O.I., Belous A.G. Effect of impurities on the electrical properties of the defect perovskite $\text{Li}_{0.33}\text{La}_{0.57}\text{TiO}_3$. *Inorg. Mater.* 2017. **53** (3): 326.
39. Herrero C.P., Varez A., Rivera A., Santamaria J., Leon C., V'yunov O., Belous A.G., Sanz J. Influence of Vacancy Ordering on the Percolative Behavior of $(\text{Li}_{1-x}\text{Na}_x)_{3y}\text{La}_{2/3-y}\text{TiO}_3$ Perovskites. *J. Phys. Chem. B.* 2005. **109** (8): 3262.
40. Kazakevicius E., Kezonis A., Salkus T., Orliukas A. F., V'yunov O. I., Kovalenko L. L., Belous A. G. Some aspects of charge transport in $\text{Li}_{0.5-x}\text{Na}_x\text{La}_{0.5}\text{TiO}_3$ ($x = 0, 0.25$) ceramics. *Funct. Mater. Lett.* 2015. **8** (06): 1550076.

Надійшла 19.12.2017